

Обзор современных методов реабилитации детей с детским церебральным параличом

Стельмах Юлия Борисовна, старший преподаватель
кафедры педагогики и психологии детства
Петрозаводский государственный университет (г. Петрозаводск)

В статье в обобщенном виде представлен обзор современных методов лечения и реабилитации детей с ДЦП. Особое внимание уделено возможностям психолого-педагогической и социальной реабилитации детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, ДЦП, методы реабилитации, психолого-педагогическая реабилитация, социальная реабилитация, логопедическая коррекция.

Детский церебральный паралич (ДЦП) – стойкое нарушение развития двигательных функций, обусловленное поражением коры головного мозга на ранних этапах онтогенеза. Распространенность данного нарушения составляет примерно 2–3,6 случая на 1000 новорожденных. ДЦП является основной причиной детской неврологической инвалидности в мире [1].

В России для снижения роста инвалидности вследствие данного заболевания большую роль играет создание поэтапной системы помощи. Оказание помощи новорожденным, входящим в группу риска по развитию ДЦП, начинается уже в роддоме (1 этап), продолжается в специализированных отделениях при детских больницах (2 этап), и далее оказывается амбулаторно при детских поликлиниках под наблюдением педиатра, невролога и врачей-специалистов (3 этап) [1]. Ключевыми принципами оказания помощи при нарушении функций опорно-двигательного аппарата являются раннее начало, непрерывность и преемственность всех этапов реабилитации.

Традиционно в России используются такие методы лечения и реабилитации детей с ДЦП, как:

- методы физической реабилитации: массаж, лечебная гимнастика, аппаратная кинезитерапия, роботизированная механотерапия с использованием специальных тренажеров (Локомат, Армео), метод Войта, Бобат-терапия;

- метод динамической проприоцептивной коррекции с помощью специальных костюмов (Адели, Гравистат, Атлант);

- физиотерапевтические методы: аппликации грязей, парафина, озокерита, электростимуляция, электрофорез с лекарственными веществами, водные процедуры, методика фотохромотерапии, гелиотерапия с использованием аппарата «Искусственное солнце»;

- альтернативные методы лечения: акупунктура, иглорефлексотерапия, мануальная терапия и остеопатия, иппотерапия, дельфинотерапия, йога [2].

Работа с детьми с нарушением функций опорно-двигательного аппарата должна иметь комплексный характер. Это означает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в процессе развития ребенка. Вследствие этого необходима совместная стимуляция всех сторон психики, речи и моторики, а также предупреждение и коррекция их нарушений. Важно не только ком-

плексное лечение, но и развитие высших психических функций, преодоление социальных последствий отклонений в развитии, оптимизация адаптационных механизмов.

По данным исследований, примерно 80 % детей с ДЦП имеют речевые расстройства, чаще всего в форме дизартрии, реже – алалии, задержке речевого развития [3]. Логопедическая коррекция предусматривает работу над формированием разных структурных уровней системы языка – фонетического, лексического, грамматического, а также развитие коммуникативной функции речи. Используются различные виды логопедического массажа: ручной массаж, зондовый, точечный, перекрестный точечный, вибрационный (Е. Ф. Архипова, Е. В. Новикова, О. Г. Приходько, Е. А. Дьякова); артикуляционная гимнастика: пассивная, пассивно-активная, активная, с функциональной нагрузкой, со вкусовым и тактильным подкреплением (системы упражнений, разработанные М. Е. Хватцевым, М. Ф. Фомичевой, Е. Н. Винарской, Е. С. Алмазовой, С. Л. Таптаповой); дыхательная гимнастика (методики, разработанные Е. Ф. Архиповой, Е. В. Лавровой, А. Н. Стрельниковой, занятия на речевом тренажере «Дельфа») [3].

Психолого-педагогическая реабилитация предусматривает работу по развитию высших психических функций, а также стимуляцию сенсорных функций (зрение, осязание, слух), расширение знаний и представлений об окружающем, развитие различных видов детской деятельности, развитие коммуникативной компетентности, гармонизацию эмоционального состояния ребенка, профилактику личностных нарушений.

В рамках психолого-педагогической реабилитации используется методика Э. Мазенек, направленная на сенсомоторное развитие ребенка, развитие наглядных форм мышления, речи и коммуникации, а также игровой и продуктивных видов деятельности детей. Работа с ребенком проходит в форме игровых занятий с обязательным привлечением родителей.

В психокоррекции для преодоления эмоциональных нарушений у детей с ДЦП широко используются сегодня методы игровой терапии, изотерапии, пескотерапии. Для снижения тревожности и коррекции страхов у детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата разработана методика Е. В. Устиновой.

Особое место в реабилитации детей с ДЦП занимает кондуктивная педагогика (А. Пете). Она предусматривает единство логопедических, психолого-педагогических и социальных воздействий, и направлена, прежде всего, на подготовку ребенка к самостоятельной жизни. В процессе специально подобранных подвижных, познавательных, социальных, интеллектуальных, творческих и лечебных игр дети отрабатывают необходимые двигательные акты, овладевают навыками самообслуживания.

Относительно новое направление реабилитации детей с ДЦП – эрготерапия («исцеление через деятельность»). Как правило, эрготерапевт – это психолог или специалист по адаптивной физической культуре, занимающийся восстановлением двигательной

активности верхних конечностей при помощи различных тренажеров и игровых заданий. Главная цель эрготерапии – помочь человеку адаптироваться в быту. Так, у детей с ДЦП эрготерапевт, тренируя функции кистей рук, мелкую моторику и координацию, способствует овладению навыками самообслуживания, а также улучшает когнитивные и эмоциональные возможности.

На современном этапе существует множество методов медицинской, психолого-педагогической, социальной реабилитации. Главным условием успешной социализации детей с ДЦП является комплексное воздействие на процесс их развития, с обязательным включением в реабилитационный процесс ближайшего социального окружения.

Литература:

1. Куранова Л. Б., Херодинов Б. И. Современные методы реабилитации детей с детским церебральным параличом // Лечащий врач. – 2019. – № 12. С. 45 - 48. – [Электронный ресурс] - URL: <https://www.lvrach.ru/2019/12/15437458> (дата обращения 19.10.2020)
2. Левченко И. Ю., Приходько О. Г., Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с.
3. Реабилитация детей с ДЦП: обзор современных подходов в помощь реабилитационным центрам / Е. В. Семёнова, Е. В. Клочкова, А. Е. Коршикова-Морозова, А. В. Трухачёва, Е. Ю. Заблоцкис. – М.: Лепта Книга, 2018. – 584 с.